

ensino SUPERIOR

revista do SNESup

TEMPO DE AGIR:

A LONGA ESPERA
PELA JUSTIÇA
SALARIAL

**A contratação de
professores no
Ensino Superior
Privado**

**Professores do Ensino
Superior Público:
Uma profissão em
vias de extinção**

**Juntos somos
mais fortes:
Mais de 7000
assinaturas**

Vida Sindical

Juntos somos mais fortes: Mais de 7000 assinaturas

3

Opinião

Ensino Superior e Ciência é de Todos e para Todos

14

Organização do ensino

Da bondade do RJIES e da contraordenação e crime que potencia

16

Temas Atuais

Da precariedade à invisibilidade: Notas sobre a exclusão eleitoral de docentes e investigadores no Ensino Superior

22

Equívocos e esquecimentos

32

Professores do Ensino Superior Público: Uma profissão em vias de extinção

36

SNESup nos meios de comunicação social

A contratação de professores no Ensino Superior Privado

40

Juntos contra a precariedade na ciência e no Ensino Superior

44

SEDE NACIONAL

Av. 5 de outubro 104, 4.º 1050-060 Lisboa
Telefone: 217 995 660
Fax: 219 995 661
Email: snesup@snesup.pt
Coordenadas - 38.742787 N - 9.1485938 W

SEDE DE COIMBRA

Rua do Teodoro, 8 3030-213 Coimbra
Telefone: 239 781 920
Fax: 239 781 920
Email: snesup.coimbra@snesup.pt
Coordenadas - 40.12101 N - 8.24385 W

SEDE NO PORTO

Pr. Mouzinho Albuquerque, 60, 1.º
(Rotunda da Boavista) 4100-357 Porto
Telefone: 225 430 542
Fax: 225 430 543
Email: snesup.porto@snesup.pt
Coordenadas - 41.1579648 N - 8.6304681 W

PROPRIEDADE SNESUP, www.snesup.pt CONTRIBUINTE N.º 502324937 JUL/AGO/SET 2023 (80) e OUT/NOV/DEZ 2023 (81) Periodicidade trimestral
SEDE DO EDITOR Av. 5 de outubro 104, 4.º 1050-060 Lisboa; Telefone: 217 995 660; Fax: 219 995 661; email: snesup@snesup.pt DIRETORA Maria Teresa Nascimento (Universidade da Madeira) DIRETORES-ADJUNTOS Romeu Videira (Universidade do Porto), Paulo Santos (universidade do Porto) CONSELHO EDITORIAL Romeu Videira (Universidade do Porto), Ana Brochado (ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa), Paulo Santos (Universidade do Porto), Helena Belchior Rocha (ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa), Ricardo Rodrigues (Instituto Politécnico de Coimbra), Filipe Santos (Instituto Politécnico do Porto) SEDE DA REDAÇÃO Av. 5 de outubro 104, 4.º 1050-060 Lisboa DESIGN E PAGINAÇÃO Beatriz Arnaut, Francisco Lopes, Mariana Vidigal | Registada na Entidade Reguladora para a Comunicação Social com o número 125898 IMPRESSÃO Gráfica Maiadouro, S.A. - Rua Padre Luís Campos, 586, Vermoim, 4470-324 MAIA TIRAGEM 600 exemplares DEPÓSITO LEGAL 180504/02 ISSN 2183-2110 ISSS Eletrónico 2184-187X DOI 10.26329/ENSINO SUPERIOR ESTATUTO EDITORIAL <http://www.snesup.pt/quem-somos/estatutos/estatuto-editorial-de-ensino-superior-revista-do-snesup/> PREÇO: 5€ ASSINATURA DE 5 NÚMEROS: 25€

DA PRECARIEDADE À INVISIBILIDADE:

NOTAS SOBRE A EXCLUSÃO ELEITORAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES NO ENSINO SUPERIOR

A precariedade das carreiras de investigação é um fenómeno generalizado e transversal nos países europeus. O diagnóstico não é novo, embora quem desta vez o afirma seja a OCDE que, num relatório recentemente publicado¹, assinala que no conjunto de países da organização, a precariedade laboral se instituiu e consolidou como um problema sistemático e contextual dos meios académicos e científicos.

Sistémico, desde logo, porque em todos os países se identifica a existência de um “precarizado da investigação” (OCDE 2021, p. 13), caracterizado pela experiência de longos períodos de pós-doutoramento, assentes em contratos temporários, a prazo e/ou a tempo parcial, no quadro de um sistema crescentemente competitivo e baseado em condições de trabalho “indelicadas” e “agressivas” (OCDE 2021, p. 43). Neste sentido, a carreira de investigação não constitui uma exceção às mudanças estruturais dos regimes de regulação laboral, caracterizadas por dinâmicas de flexibilidade, precariedade, desproteção social e individualização. Tais dinâmicas inscrevem-se na própria neoliberalização da economia, da sociedade e das suas instituições, onde a experiência da precariedade extravasa o próprio campo laboral, afetando diversas dimensões da vida dos sujeitos.

Mas para além de ser um problema sistémico, a precariedade académica é também um problema contextual, uma vez que varia consoante o grupo social a que se pertence – tendencialmente afeta mais as mulheres e as pessoas mais jovens –, sendo a sua experiência igualmente distinta em função da definição das políticas públicas, académicas e dos modelos de governo das instituições de cada país ou região (OCDE 2021, p. 30).

Desde a implementação do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), em 2007, que diversas vozes vêm alertando para a indissociabilidade entre os modelos de gestão das instituições e as condições sociolaborais dos seus docentes e investigadores. Aliás, a relação entre a estabilidade da carreira académica e a autonomia científica dos docentes e investigadores foi alvo de enquadramento no próprio RJIES que, no seu artigo 50º, assinala que a autonomia científica só pode ser garantida com “um quadro permanente de professores e investigadores beneficiários de um estatuto reforçado de estabilidade no emprego”. No entanto, apesar desta intenção legislativa, a precariedade tem sido uma condição partilhada por várias gerações de investigadores e também de docentes, especialmente no caso dos docentes convidados. Neste contexto, em que medida

JOÃO MINEIRO

INVESTIGADOR.
DOUTORADO EM
ANTROPOLOGIA

a precariedade laboral influencia as próprias condições de representação democrática de docentes e investigadores nas instituições de ensino superior?

Quinze anos depois da aprovação do RJIES, nunca foi feito um balanço da lei, nomeadamente no que diz respeito às condições de representação e participação democrática nas instituições. Num artigo anteriormente publicado nesta revista, concentrámo-nos na análise das taxas de participação eleitoral, entre 2007 e 2021², concluindo que a diminuição do número de membros dos órgãos de gestão, associada à centralização do poder e das competências dos reitores/presidentes, não parece ter contribuído, antes pelo contrário, para um aumento da participação eleitoral. No entanto, para lá dessa realidade,

há uma outra dimensão que merece ser analisada e que diz respeito às próprias condições em que se pode, ou não pode, exercer os direitos de participação nos processos eleitorais internos. Este artigo procura analisar como a precariedade nos meios académicos se reflete num défice de representação democrática que, como se verá, afeta milhares de docentes e investigadores no conjunto do ensino superior público.

TRABALHO PÚBLICO, VÍNCULO PRIVADO?

Nos anos de 2020 e 2021, um conjunto de docentes e investigadores da Universidade de Lisboa publicou duas cartas abertas na ▶

1
OECD (2021), Reducing the Precarity of Academic Research Careers.

2
Mineiro, João (2022), "Representação eleitoral, participação democrática e liberdade académica nos quinze anos do RJIES", Ensino Superior: Revista do SNESup, 76, p.18-25.

imprensa³, onde denunciavam que centenas de investigadores do Instituto Superior Técnico (IST) haviam sido excluídos dos cadernos eleitorais para a eleição de representantes na Escola e no Conselho Geral da Universidade de Lisboa. Tal exclusão fundamentava-se no facto de estes investigadores, apesar de trabalharem diariamente no IST, não terem um vínculo contratual com esta instituição, mas antes com a Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento (IST-ID), uma associação privada sem fins lucrativos, sediada no IST, cujo objeto principal é o desenvolvimento de atividades de Ciência e Tecnologia do instituto. Ou seja, apesar de estas pessoas trabalharem na Universidade de Lisboa, elas não podiam participar nos seus processos eleitorais. Uma perversão laboral e política que não parece ter incomodado os dirigentes da instituição já que, para António Cruz Serra, à época Reitor da Universidade de Lisboa, esta exclusão não colocava em causa a gestão democrática já que estes investigadores não tinham um vínculo laboral direto com a universidade⁴. Assim, além de serem excluídos dos processos eleitorais, estes investigadores

também foram impedidos de se candidatar ao PREVPAP, inviabilizando a regularização das suas situações laborais. Mas será este um caso excecional? Quantos docentes e investigadores trabalham efetivamente nas instituições de ensino superior públicas, mas são excluídos dos processos eleitorais internos?

Para tentarmos desvendar esta realidade centramo-nos na comparação entre, por um lado, o número de recursos humanos de docência e investigação existentes nas instituições, coletados através dos seus balanços sociais e dos seus relatórios de atividades e de contas, e por outro lado, a sua maior ou menor inclusão nas eleições para os Conselhos Gerais, analisada a partir do número de docentes incluídos nos universos eleitorais. Tal

comparação permite aferir a maior ou menor proporção entre o número de docentes e investigadores e o número de eleitores, isto é, inquirir as próprias condições de representação democrática nas instituições de ensino superior.

RECURSOS HUMANOS, UNIVERSOS ELEITORAIS E REPRESENTAÇÃO DEMOCRÁTICA

No conjunto da pesquisa, foi possível analisar dados de 30 das 34 instituições do ensino superior público, o que confere bastante representatividade à análise. Além disso, como as eleições para os Conselhos Gerais ocorrem em anos distintos consoante a instituição, optámos por analisar, para cada instituição, o ano civil em que se realizou a última eleição. Considerando, então, as últimas eleições rea-

lizadas, quantos docentes e investigadores podem eleger e ser eleitos para os Conselhos Gerais das universidades e institutos politécnicos? De acordo com os relatórios eleitorais analisados, nas últimas eleições realizadas para os Conselhos Gerais foram

considerados um total de 19697 eleitores. Será que este número de eleitores reflete o número de docentes ou investigadores presentes nestas instituições? Por outras palavras, ser docente e/ou investigador é condição suficiente para poder eleger e ser eleito?

Considerando os dados do **quadro 1**, é possível constatar que na maioria das instituições de ensino superior, o número de recursos humanos declarados nos balanços sociais das instituições é significativamente superior ao número de eleitores que constam nos seus cadernos eleitorais. Com efeito, comparando os universos eleitorais das últimas eleições para os Conselhos Gerais com os dados dos balanços sociais do ano mais próximo, chegamos à conclusão de que existiam pelo menos

“[...] existiam pelo menos 7015 docentes e investigadores excluídos dos processos eleitorais internos, o que corresponde a 26,3% do total.”

3 “Carta aberta ao ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior”, Público, 27 de novembro de 2020; “Carta Aberta ao Conselho Geral e ao reitor da Universidade de Lisboa”, Público, 20 de março de 2021.

4 Ata da nº 3/2020 do Conselho Geral da Universidade de Lisboa. Disponível em: www.ulisboa.pt/sites/ulisboa.pt/files/public/ata_3.pdf

INSTITUIÇÃO	UNIVERSO ELEITORAL	ANO	PROFESSORES E INVESTIGADORES (2020)
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa	427	2021	581
Universidade Aberta	126	2021	153
Universidade da Beira Interior	-	-	762
Universidade da Madeira	181	2020	327
Universidade de Aveiro	1127	2021	1444
Universidade de Coimbra	1311	2020	2023
Universidade de Évora	-	-	664
Universidade de Lisboa	4402	2021	4417
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro	446	2020	543
Universidade do Algarve	658	2021	903
Universidade do Minho	1271	2021	1662
Universidade do Porto	3245	2021	3135
Universidade dos Açores	207	2021	266
Universidade Nova de Lisboa	1104	2022	2438
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra	93	2021	239
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa	92	2021	186
Escola Superior de Enfermagem do Porto	77	2020	170
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril	57	2021	129
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique	-	-	74
Instituto Politécnico da Guarda	147	2020	241
Instituto Politécnico de Beja	123	2020	267
Instituto Politécnico de Bragança	316	2021	647
Instituto Politécnico de Castelo Branco	225	2021	410
Instituto Politécnico de Coimbra	-	-	797
Instituto Politécnico de Leiria	474	2021	1057
Instituto Politécnico de Lisboa	1259	2019	1237
Instituto Politécnico de Portalegre	120	2021	225
Instituto Politécnico de Santarém	180	2021	330
Instituto Politécnico de Setúbal	268	2021	660
Instituto Politécnico de Tomar	141	2022	163
Instituto Politécnico de Viana do Castelo	222	2021	377
Instituto Politécnico de Viseu	264	2021	492
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave	78	2018	320
Instituto Politécnico do Porto	1056	2021	1670

QUADRO 1
NÚMERO DE
DOCENTES E
INVESTIGADORES
INCLUÍDOS
NO UNIVERSO
ELEITORAL
DA ÚLTIMA
ELEIÇÃO PARA O
CONSELHO GERAL E
DECLARADOS NOS
BALANÇOS SOCIAIS
DAS IES DO ANO
MAIS PRÓXIMO.

INSTITUIÇÃO	UNIVERSO ELEITORAL	ANO	PROFESSORES E PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO (2020)
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa	427	2021	588
Universidade Aberta	126	2021	146
Universidade da Madeira	181	2020	359
Universidade de Aveiro	1127	2021	1456
Universidade de Coimbra	1311	2020	2039
Universidade de Lisboa	4402	2021	4569
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro	446	2020	799
Universidade do Algarve	658	2021	903
Universidade do Minho	1271	2021	2212
Universidade do Porto	3245	2021	3550
Universidade dos Açores	207	2021	263
Universidade Nova de Lisboa	1104	2022	2842
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra	93	2021	250
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa	92	2021	200
Escola Superior de Enfermagem do Porto	77	2020	173
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril	57	2021	132
Instituto Politécnico da Guarda	147	2020	243
Instituto Politécnico de Beja	123	2020	273
Instituto Politécnico de Bragança	316	2021	716
Instituto Politécnico de Castelo Branco	225	2021	410
Instituto Politécnico de Leiria	474	2021	1286
Instituto Politécnico de Lisboa	1259	2019	1234
Instituto Politécnico de Portalegre	120	2021	299
Instituto Politécnico de Santarém	180	2021	332
Instituto Politécnico de Setúbal	268	2021	648
Instituto Politécnico de Tomar	141	2022	163
Instituto Politécnico de Viana do Castelo	222	2021	492
Instituto Politécnico de Viseu	264	2021	470
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave	78	2018	347
Instituto Politécnico do Porto	1056	2021	1658

QUADRO 2
NÚMERO DE
DOCENTES E
INVESTIGADORES
INCLUÍDOS
NO UNIVERSO
ELEITORAL
DA ÚLTIMA
ELEIÇÃO PARA O
CONSELHO GERAL E
DECLARADOS NOS
RELATÓRIOS DE
ATIVIDADES, GESTÃO
E CONTAS DAS IES.⁵

.....

5
Para efeitos da análise não foi considerada a Universidade da Beira Interior, a Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Coimbra e a Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, por não dispormos de dados relativos ao universo eleitoral das eleições para o Conselho Geral.

Entre os casos onde a desproporção entre os recursos humanos e os universos eleitorais é mais expressiva, encontra-se o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, a Escola Superior de Enfermagem do Porto ou a Universidade Nova de Lisboa, cujos universos eleitorais excluem, respetivamente, 76%, 55% e 61% dos seus docentes/investigadores.

7015 docentes e investigadores excluídos dos processos eleitorais internos, o que corresponde a 26,3% do total. Acresce que, apesar de expressivo, este número está subvalorizado. Primeiro, porque há quatro instituições que não puderam ser consideradas nesta análise. Depois, porque os balanços sociais não incluem diversas modalidades temporárias e precárias de contratação de pessoal de investigação. Finalmente, porque muitos investigadores não têm um vínculo contratual com as instituições onde efetivamente trabalham, mas com instituições privadas sem fins lucrativos criadas no seu âmbito.

Desta forma, e com vista a uma aproximação mais precisa e realista, completou-se informação dos balanços sociais, com os dados produzidos pelas próprias instituições no âmbito dos seus relatórios internos de atividades, de contas e/ou de contas consolidadas. Em muitos casos, estes relatórios aproximam-se mais da realidade, já que mencionam várias situações laborais que não são incluídas nos balanços sociais.

Como se demonstra no **quadro 2**, os dados revelam, mais uma vez, que existe uma desproporção geral entre o número de eleitores e o número de docentes e investigadores declarados pelas instituições nos seus relatórios internos. E se relativamente aos dados dos balanços sociais ainda podia ser identificada alguma diversidade, neste caso em apenas duas instituições, o IPL e o IPT, se verifica uma aproximação entre o número de eleitores e de recursos humanos. Na esmagadora maioria dos casos a desproporção é evidente, identificando-se, inclusivamente, um total

de 13 instituições, onde mais de 50% dos docentes e investigadores são excluídos dos processos eleitorais. Com efeito, analisando os dados do conjunto das instituições, constatamos que, entre o número de eleitores e o número de docentes e pessoal de investigação reconhecido pelas instituições, existem pelo menos 9355 pessoas excluídas dos processos eleitorais, o que equivale a uma percentagem de 32,2%.

ENTRE A INCLUSÃO E A EXCLUSÃO, QUAL A AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES?

A exclusão de largos milhares de docentes e de investigadores dos processos eleitorais é uma realidade transversal ao conjunto do ensino superior. No entanto, como revelam os dados dos quadros 1 e 2, os graus de maior ou menor inclusão variam consoante as instituições. Analisando os regulamentos eleitorais, é possível salientar que as diferenças entre instituições se definem em grande medida a partir dos critérios que cada uma delas utiliza para definir os cadernos eleitorais. Entre os casos onde a desproporção entre os recursos humanos e os universos eleitorais é mais expressiva, encontra-se o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, a Escola Superior de Enfermagem do Porto ou a Universidade Nova de Lisboa, cujos universos eleitorais excluem, respetivamente, 76%, 55% e 61% dos seus docentes/investigadores. Vários fatores podem explicar esta realidade, mas um dos mais importantes estará

relacionado com os critérios eleitorais que definem a capacidade eleitoral ativa e passiva nestas instituições. Com efeito, estas instituições privilegiam apenas a inclusão de docentes e investigadores de carreira, em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva, com contrato de pelo menos um ano e em exercício de funções. Ora a definição destes critérios, ao que os dados indicam, exclui uma parte substancial dos seus investigadores e docentes, nomeadamente os docentes convidados que não exercem funções a tempo integral.

Apesar destes critérios serem comuns a várias instituições, identificam-se outros casos que adotam critérios mais flexíveis, o que se parece refletir numa maior inclusão. No caso da Universidade de Lisboa, por exemplo, os cadernos eleitorais incluem todos os professores e investi-

gadores da instituição, independentemente da natureza do vínculo, enquanto o Instituto Politécnico de Lisboa opta pela inclusão de docentes de carreira e convidados, independentemente de se encontrarem, ou não, em exercício de funções no momento do ato eleitoral. Esta flexibilidade nos critérios parece ter um efeito óbvio: a existência de uma grande aproximação entre os recursos humanos declarados e a definição dos universos eleitorais.

A INVISIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS (IPSFL)

Os dados citados permitiram retirar algumas ilações quanto à maior ou menor representatividade eleitoral dos docentes e dos investigadores. No entanto, como já se salientou, várias instituições criaram na sua órbita um conjunto de instituições privadas sem

fins lucrativos (IPSFL) que enquadram contratualmente muitos dos seus investigadores. Estes investigadores não são contabilizados nos balanços sociais, nos relatórios internos das instituições, nem tampouco são incluídos nos universos eleitorais. A título de exemplo, analisemos o caso de duas das maiores instituições de ensino superior do país: a Universidade de Lisboa e a Universidade do Porto.

No caso da Universidade de Lisboa, apesar de os dados anteriormente citados sugerirem uma ampla representatividade de docen-

tes e investigadores nos processos eleitorais, quando analisamos com maior detalhe o seu Relatório de Gestão e Atividades de 2020, constatamos que a realidade pode ser bastante mais complexa. Com efeito, no referido relatório, a ULisboa contabilizava a existência de 3669 docentes e 663 investigadores

no ano de 2020. No entanto, igualmente menciona que, no ano de 2019, existia na instituição um total de 9281 investigadores integrados, considerando para esse cálculo todos os docentes, investigadores e/ou investigadores de carreira, Pós-Doc, bolsheiros e contratados.⁶ Apesar de se referirem a anos distintos, os dados não deixam de indicar que, quando são incluídas as diferentes modalidades de contratação, e não apenas as categorias da carreira de investigação, o número real de investigadores existentes é consideravelmente superior ao que é reportado nos balanços sociais.

Para compreender com mais detalhe esta realidade, vejamos o caso de duas das maiores escolas da ULisboa. Em 2019, o Instituto Superior Técnico contava com 3125 investigadores integrados, dos quais 1810 eram investigadores da ULisboa e 1315 eram investigadores externos. No que diz respeito aos investigadores contratados, o IST tinha 303 contratados pela ULisboa e 176 contratados externos. No caso da Faculdade de Ciência

Em 2019, o Instituto Superior Técnico contava com 3125 investigadores integrados, dos quais 1810 eram investigadores da ULisboa e 1315 eram investigadores externos.

Universidade de Lisboa

6 Relatório de Gestão e de Atividades 2020 da Universidade de Lisboa, p. 69.

WIKIMEDIA COMMONS

das Universidade de Lisboa, contabilizavam-se 1784 investigadores integrados, dos quais 1188 estavam integrados na ULisboa e 596 eram investigadores externos. Em relação aos investigadores contratados 310 tinham vínculo à ULisboa e 169 eram contratados externos.⁷ Isto significa que, em ambas as instituições, parece existir diferenciação considerável entre os investigadores integrados e contratados com vínculo à ULisboa, e os investigadores que, trabalhando no âmbito destas instituições, têm vínculos externos à instituição. Um dos fatores que explicará esta diferença é o facto de em ambas as instituições existirem associações privadas sem fins lucrativos, designadamente o IST-ID e FCIências.ID, que enquadram contratualmente muitos dos seus investigadores. Estas associações são juridicamente

independentes da ULisboa, ainda que os investigadores trabalhem na universidade. No entanto, estas pessoas não constam dos seus balanços sociais, nem são incluídas nos universos eleitorais para os órgãos internos, estando igualmente excluídas de qualquer programa de integração de precários na função pública, como foi o caso do PREVPAP.

No caso da Universidade do Porto, tal como se pode verificar no quadro 1, existe uma considerável adequação entre o número de docentes e investigadores e o universo eleitoral da última eleição para o Conselho Geral, em 2021. Tal adequação explica-se pela definição dos critérios eleitorais que, na Universidade do Porto, abrangem “todos os professores e investigadores com contrato de trabalho com a Universidade do Porto à data do anúncio do ato eleitoral”.⁸ No

7 Ver Relatório de Gestão e de Atividades de 2020 da Universidade de Lisboa, p. 69-72.

8 Regulamento para a eleição e cooptação dos membros do Conselho Geral da U. Porto, artigo 8º.

entanto, quando consultamos o Relatório de Gestão e Contas Consolidadas da Universidade do Porto 2020, percebemos que esta adequação deve ser relativizada, já que neste documento se menciona que o número de docentes e investigadores da instituição é consideravelmente superior ao identificado no balanço social desse ano. A explicação para esta discrepância é explicada logo na abertura do referido relatório.

Com efeito, o relatório assinala que deve ser feita uma diferenciação entre a “Universidade do Porto” e o “Grupo U. Porto”, considerando este segundo como um “ecossistema” que “além da U. Porto, enquanto entidade mãe [...] beneficia da presença de um vasto conjunto de Entidades que, sendo juridicamente independentes da U.Porto, contribuem de forma decisiva para que a Universidade concretize de forma mais eficaz e eficiente os objetivos estratégicos definidos para as três temáticas estratégicas estabelecidas: Educação e Formação, Investigação e Terceira Missão”.⁹

Também neste caso, a diferença fundamental entre os recursos humanos expressos nos balanços sociais e no relatório de gestão e contas consolidadas, explica a forma como muitos investigadores trabalham na Universidade do Porto, contribuindo para os seus objetivos estratégicos e para a sua avaliação, mas as suas relações de trabalho são estabelecidas com entidades juridicamente independentes, ficando excluídos dos processos eleitorais internos.

É difícil obter dados sobre a totalidade de investigadores enquadrados no conjunto das IPSFL constituídas no âmbito das instituições de ensino superior, até porque os seus balanços sociais não são públicos. Ainda assim, segundo os dados da FCT referentes ao Financiamento Plurianual de Unidades de I&D para o período 2020-2023, podemos contabilizar a existência de, pelo menos, 63 unidades de investigação privadas sem fins lucrativos que são geridas no âmbito de instituições de ensino superior públicas. No conjunto destas unidades, listavam-se 5287 investigadores doutorados, sendo grande parte deles excluídos da vida democrática das instituições.

ROMPER A INVISIBILIDADE, REFORMAR O RJIES

O conjunto dos dados citados aponta para a existência de uma dupla realidade no ensino superior, assente numa crescente diferenciação entre os docentes e investigadores de carreira, a tempo integral e com vínculo às instituições de ensino superior, e os docentes e investigadores que igualmente nelas trabalham, mas a tempo parcial, com bolsas de investigação ou com um vínculo laboral afeto a estas instituições privadas sem fins lucrativos. Esta diferenciação, além de reproduzir e alimentar uma cultura de precariedade e instabilidade laboral que se instalou nas instituições de ensino superior, tem também como consequência a exclusão de largos milhares de docentes e investigadores da vida democrática das instituições, reforçando a sua invisibilidade.

Quinze anos após a aprovação do RJIES, a reforma das universidades e politécnicos não só não se traduziu no aumento da participação eleitoral, instável e com tendência a diminuir entre docentes e funcionários, e praticamente nula entre estudantes, como abriu espaço a uma realidade ainda mais perversa, onde a precariedade de docentes e investigadores se reflete na ausência de direitos de representação democrática.

Remetidos a vínculos contratuais frágeis e instáveis, muitas vezes estabelecidos com instituições privadas criadas no perímetro das instituições públicas, milhares de docentes e investigadores são remetidos a um estatuto de invisibilidade, excluídos da vida democrática e também das políticas públicas de regularização da precariedade na função pública. Romper esta invisibilidade é uma urgência para todas as pessoas que continuam a considerar que a ciência e o ensino superior são dois pilares centrais da democracia. A reforma democrática do ensino superior, também a este nível, é tão urgente quanto inevitável. •

